

**МИКРОТОПОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА:
КУЛЬТУРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ****Йулдошхонов Жавохирбек Дилшодбек угли****Узбекский государственный университет мировых языков****Кафедра теории перевода английского языка стажёр-учитель****javohirbekyoldoshxonov@gmail.com**

Аннотация: В данной статье рассматриваются микротопонимы как объекты, отражающие языковую картину мира, рассматриваются в культурном, историческом и в когнитивных аспектах. Микротопонимы могут отражать историю, коллективную память, своеобразия быта и этнокультурную специфику народа, которая проживает на определённой территории. Также рассматриваются как микротопонимы могут отражать исторически значимые события, ремесла и занятия народа, кроме того, природные особенности и рельеф местности. Микротопонимы рассматриваются как маркеры локальной идентичности, которые могут хранить локальную идентичность народа и передавать когнитивную и социальную информацию.

Ключевые слова: *микротопоним, макротопоним, языковая картина мира, концептуализация, метафоризация, когнитивный аспект, культура.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikrotoponimlar til manzarasini aks ettiruvchi obyektlar sifatida madaniy, tarixiy va kognitiv jihatdan ko‘rib chiqiladi. Mikrotoponimlar muayyan hududda yashovchi xalqning tarixini, kollektiv xotirasini, turmush tarzining o‘ziga xosliklarini va etnomadaniy xususiyatlarini ifodalashi mumkin. Shuningdek, mikrotoponimlar tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan voqealarni, xalq hunarmandchiligi va kasblarini, shuningdek, tabiiy xususiyatlar va relyefni aks ettirishi mumkin. Mikrotoponimlar mahalliy identifikatsiya markerlari sifatida ko‘rib chiqilib, ular xalqning mahalliy o‘zligini saqlab qolish va kognitiv hamda ijtimoiy ma’lumotlarni yetkazish vositasi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: *mikrotoponim, makrotoponim, til manzarasi, kontseptualizatsiya, metaforizatsiya, kognitiv jihat, madaniyat.*

Abstract: This article examines microtoponyms as elements reflecting the linguistic world picture, considering them from cultural, historical, and cognitive perspectives. Microtoponyms can reflect the history, collective memory, everyday life, and ethnocultural specifics of the people living in a certain area. The article also discusses how microtoponyms may

represent historically significant events, traditional crafts and occupations, as well as natural features and the local terrain. Microtoponyms are viewed as markers of local identity, capable of preserving a people's identity and conveying cognitive and social information.

Keywords: *microtoponym, macrotoonym, linguistic worldview, conceptualization, metaphorization, cognitive aspect, culture.*

Микропонимика – это раздел топонимики, который изучает наименование мелких географических объектов, и они известность которых не выходит за пределы узкого круга живущих в одном месте людей. Названия небольших природных или искусственно созданных объектов, обычно отражающих их характер и свойства¹. В данном исследовании микропонимы будут рассматриваться как названия, хранящие в себе ценную культурную и историческую информацию, этимологический и компонентный анализ дал возможность изучить их происхождение и значение, но в последнее время интерес к микропонимике в рамках современной лингвистики способствовала рассматривать названия объектов как компоненты, хранящие и передающие важную информацию о культуре, истории и о быте народа.

Микропонимы представляют собой значимый компонент языковой картины мира, который может хранить, передавать информацию о культуре, истории и мировоззрении носителей языка. Изучение микропонимов помогает лучше понять механизмы номинации и связи языка с окружающей действительностью.

В топонимике помимо микропонимики существует понятие как макропонимы которая представляет собой названия объектов крупного масштаба, и сфера употребления и семантическая нагрузка макропонимов отличается по ряду признаков как: сфера употребления, функция, происхождение. Макропоним – это название крупных географических объектов, которая известна в широком масштабе. Обычно макропонимами называют названия континентов как Азия, Европа, Африка, регионы: Центральная Азия, Кавказ, Малая Азия, Урал, страны: Узбекистан, Великобритания, Кыргызстан, Китай, Канада, Испания, крупные города: Лондон, Хива, Стамбул, Будапешт, Афина, София, океаны, Индийский океан, Тихий океан, Атлантический океан, реки, Амударья, Зарафшан, Нил, Амазонка, Волга, Темза, горные системы: Тянь-Шань, Альпы, Гималаи, Пиренеи.

¹ Чэнь Цзыди Микропонимия как отражение региональной картины мира жителей Воронежской области дисс. к.ф.н Воронеж 2021

Языковая картина мира это словесное выражение концептуальной картины мира, которая служит средством передачи информации о мире, человеке и взаимоотношениях между людьми.² Одной из значимых составляющих языковой картины мира выступает топонимика, а в частности микротопонимы, которые фиксируют коллективные представления людей о пространстве, культуре и истории.

Микротопонимы являются важным элементом лингвистической картины мира, так как они передают культурно-исторические особенности, фиксирует географические и природные особенности территории, выражают этнокультурную особенность, служит маркером локальной идентичности.

Из-за связи микротопонимов с историческими событиями, фольклором, обычаями и традициями они передают культурно-исторические особенности, Названия исторических улиц, кварталов (махалли) отражают ремесло либо профессии людей, проживавших на территории. Например: Тақачи, Қазичи, Тўқимачи, Butcher row, Weaver Lane, Tanner Street.

Микротопонимы могут отражать географические и природные особенности определённой местности, как рельеф, тип почвы, климат, например: Баландмасжид, Кўйлик, Қорасув, Whitechapel, Greenwich, Holloway, Highgate. Также, топонимы могут выражать этнокультурные особенности, представителей народа, например Чигатай, Кукча, Қозоқ маҳалла, Қирғиз кўприк, Soho, Brixton. Топонимы служащие как маркерами локальной идентичности, могут передавать коллективную память и особенности быта народа проживающих в определённой местности, как: Эски шаҳар, Чарсу, Notting Hill, Covent Garden.

Микротопонимы могут быть классифицированы по ряду их признаков как происхождение, структура, семантика. По происхождению топонимы могут быть поделены на исторические (связанные с историческими личностями и событиями) Trafalgar Squair, Pudding Lane, Battlebridge, Жангоб, Жангоҳ, Сағбон, названия связанные с природными особенностями Сарикўл, Боғишамол, Анхор, Чоштепа, Қорақамиш (отражающие природные особенности), Notting Hill, Forest Hill, Bayswater, социальные, связанные с профессиями и ремеслами: Ўқитувчи, Қурувчи, Ўқчи, Тақачи, Кулолқўрғон, Ипакчи, Ипакчилик, Cannon Street, Smithfield, Baker Street.

По структуре топонимы могут быть поделены на ономастические (образованные от личных имен) Шайхантахур, Юнусабад, Хазрати Имам, дескриптивные (описательные, указывающие на особенности объекта), символические (связанные с мифами и легендами)

² Ashurova D. U., Galiyeva M. R. Cultural linguistics – Toshkent: VneshInvestProm, 2019. – 208 b.

Формирование микротопонимов опираются на нескольких когнитивных аспектах, так как они отражают способы восприятия и категоризации окружающего мира. Они необходимы для установки связи между языком, мышлением и культурой, формирование топонимики опираются на нескольких когнитивных аспектах как категоризация, концептуализация и метафоризация.

Когнитивный аспект изучения микротопонимов позволяет выявить механизмы концептуализации пространства, особенности народной ономазиологии и способы репрезентации знаний в языковом сознании. Микротопонимы фиксируют не только географические характеристики, но и социальные, исторические и культурные аспекты жизни общества. Существует географическая категория, историческая и этнокультурная категория.

В географическую категорию относятся микротопонимы, связанные с природными объектами, такими как "Чилонзор" (отсылка к тому что на территории находились сады джиды) и "Караташ" (отражение каменистой местности). В Лондоне микротопонимы часто указывают на особенности рельефа, например, "Fleet Street" (исторически связана с рекой Fleet) или "Holloway" (обозначает низинную местность).

Историческая категория – в Ташкенте многие микротопонимы отражают исторические события или личности, например, "Шейхантаур" (связано с именем религиозного деятеля) и "Мирза Юсуф махалля" (по имени местного правителя). В Лондоне распространены названия, связанные с историей города, такие как "Tuburn" (место казней) и "Tower Hill" (вблизи Лондонского Тауэра).

Профессиональная и ремесленная категория. В Ташкенте можно найти микротопонимы, связанные с традиционными ремеслами: "Кумкорган" (место производства кирпича), "Заргар" (ювелиры). В Лондоне встречаются аналогичные названия, например, "Baker Street" (улица пекарей) и "Smithfield" (рынок мясников).

Этнокультурная категория. В Ташкенте этнокультурные особенности отражены в названиях махаллей, таких как "Казах махалля" (указывает на компактное проживание казахов) или "Татарская махалля". В Лондоне можно выделить районы, названия которых свидетельствуют о национальном составе: "Chinatown" (китайский квартал), "Little Italy" (итальянский район).

Категоризация микротопонимов Ташкента и Лондона демонстрирует, что эти наименования являются важными элементами когнитивного пространства, передающими знания о географических, исторических, профессиональных и этнокультурных

особенностях. Они служат не только топографическими ориентирами, но и выражают коллективную память и мировосприятие сообществ, формируя уникальную языковую картину мира.

Концептуализация микротопонимов представляет собой сложный процесс, отражающий когнитивные, культурные и исторические аспекты восприятия городской среды. Микротопонимы, обозначающие отдельные районы, улицы, кварталы и иные небольшие географические объекты, формируются в результате взаимодействия языка, культуры и истории, что делает их важным элементом локальной идентичности.

Теоретические аспекты концептуализации микротопонимов Концептуализация микротопонимов связана с процессами категоризации и систематизации географических названий в человеческом сознании. Они отражают особенности жизнедеятельности населения, природные условия, исторические события и этнокультурные традиции. В когнитивной лингвистике микротопонимы рассматриваются как элементы языковой картины мира, передающие коллективное знание и опыт общества.

Историко-культурные особенности микротопонимов Ташкента Ташкент – один из древнейших городов Центральной Азии, и его микротопонимы несут в себе отпечаток многовековой истории. К основным концептуальным категориям микротопонимов можно отнести:

Этнокультурные и социальные аспекты: названия махаллей, отражающие этническое разнообразие и профессиональную специализацию, например, Гиждуванская махалля (связана с выходцами из Гиждувана, известного гончарным искусством).

Природно-географические факторы: названия, указывающие на ландшафтные особенности, такие как Сельмаш (отражает наличие сельскохозяйственной промышленности) и Коймас (буквально «не тонет», возможно, связано с особенностями почвы).

Исторические названия: в честь значимых исторических событий и личностей (улица Юнус Раджабий, улица Мукими).

Особенности микротопонимов Лондона Лондон – столица Великобритании с многовековой историей, в которой прослеживаются римские, саксонские, нормандские и современные влияния. Основные категории микротопонимов включают:

Происхождение от ремесел и профессий: названия, связанные с профессиональной деятельностью, например, Baker Street (улица пекарей), Cloth Fair (рынок тканей).

Географические и природные особенности: такие как River Street (улица у реки), Hill Street (улица на холме), Chalk Farm (отражает тип почвы – меловые породы).

Исторические и культурные маркеры: Westminster (в честь одноименного аббатства), Trafalgar Square (названа в честь битвы при Трафальгаре).

Концептуализация микротопонимов в Ташкенте и Лондоне отражает их историческое и культурное развитие, особенности природного ландшафта и повседневную жизнь населения. Анализ микротопонимов этих городов позволяет выявить когнитивные механизмы восприятия городского пространства и роль топонимов в формировании локальной идентичности. Дальнейшие исследования могут быть направлены на сравнительный анализ микротопонимов других мегаполисов с целью выявления универсальных и специфических характеристик их концептуализации.

Одним из ключевых процессов, формирующих микротопонимическое пространство, является метафоризация, которая способствует созданию образных названий, опирающихся на ассоциативное мышление носителей языка. В данной статье рассматривается процесс метафоризации микротопонимов на примере двух крупных городов – Ташкента и Лондона, с точки зрения их когнитивных особенностей и отражения историко-культурного контекста.

1. Теоретические основы метафоризации в микротопонимике

Метафоризация в микротопонимике представляет собой процесс переноса значений, при котором географические объекты получают названия на основе их внешнего сходства с известными предметами, природными явлениями или социальными реалиями. Когнитивный аспект данного процесса заключается в способе восприятия и категоризации окружающей среды носителями языка.

2. Метафорические модели микротопонимов Ташкента

В микротопонимии Ташкента можно выделить несколько ключевых моделей метафоризации: *Зооморфная метафора*: названия, связанные с животными, например, улица Туятортар (букв. «верблюд тянущий (груз)»), отражает традиционное занятие местных жителей. *Флороморфная метафора*: махалля Тутзор (букв. «тутовая роща»), указывает на обилие тутовых деревьев в данной местности, улица Катартал, базар Урикзар. *Антропоморфная метафора*: названия, связанные с легендарными или историческими личностями, например, Чорсу («четыре пути»), символизирующий важный торговый перекресток, Жангох в переводе означает место или поле битвы. Место, где происходили стычки между правителями Ташкентских даха (районов).

3. Метафорические модели микротопонимов Лондона

Лондонская микротопонимия также демонстрирует активное использование метафорических моделей: Геоморфная метафора – названия, основанные на характеристиках рельефа, например, Notting Hill («холм Ноттинг») или Chalk Farm («меловая ферма»), что отражает особенности местности.

Антропоморфная метафора: районы и улицы, названные в честь известных личностей или социальных групп, например, Baker Street (улица пекарей) или Shepherd's Bush («куст пастуха»).

Экономическая и профессиональная метафора: названия, отражающие исторические профессии или деятельность, например, Smithfield (букв. «кузнечное поле»), где традиционно работали кузнецы.

Сравнительный анализ и когнитивные особенности. Анализ микротопонимов Ташкента и Лондона показывает, что метафоризация в обоих случаях обусловлена когнитивными механизмами категоризации и осмысления окружающего мира. Однако существуют различия в доминирующих моделях:

В Ташкенте преобладают природные и ремесленные метафоры, связанные с традиционными занятиями и климатическими особенностями региона. А в Лондоне более распространены историко-социальные метафоры, отражающие классовую структуру и профессиональную деятельность.

Процесс метафоризации микротопонимов демонстрирует, как языковая картина мира формируется через взаимодействие истории, культуры и когнитивных механизмов. Исследование микротопонимии Ташкента и Лондона позволяет выявить особенности концептуализации городской среды и показать, как народная память закрепляется в названиях улиц, кварталов и местных достопримечательностей. Дальнейшие исследования в данной области могут расширить понимание когнитивных механизмов, лежащих в основе формирования топонимических систем различных регионов.

Выводы. Исследование по микротопонимике Ташкента и Лондона позволило установить, что они представляют собой не только лексические единицы, обозначающие конкретные объекты городской среды, но и важные компоненты языковой картины мира, формирующие и передающие культурную, историческую и когнитивную информацию. Микротопонимы как носители культурной памяти – отражают важнейшие культурные, исторические, этнокультурные и географические особенности территорий. Они служат

своеобразными «хранилищами» коллективной памяти, фиксируя элементы повседневной жизни, ремесел, этносов и природных реалий.

Анализ микротопонимов Ташкента и Лондона показал, что обе столицы используют топонимы как средство концептуализации городского пространства. В Ташкенте преобладают природно-географические и ремесленные метафоры, в то время как в Лондоне более активны социально-профессиональные и историко-культурные ассоциации.

Микротопонимы выполняют не только номинативную функцию, но и когнитивную, символическую и идентификационную. Они способствуют формированию локальной идентичности и помогают носителям языка структурировать окружающее пространство в сознании.

Топонимы, особенно микротопонимы, являются частью языковой картины мира, так как они «рассказывают» о месте через язык. Они трансформируют территорию в пространство, наполненное значением, культурой и историей.

Список использованных литератур:

1. Чэнь Цзыди Микротопонимия как отражение региональной картины мира жителей Воронежской области дисс. к.ф.н Воронеж 2021
2. Ashurova D. U., Galiyeva M. R. Cultural linguistics – Toshkent: VneshInvestProm, 2019. – 208 b.
3. Воробьев В.В., Сулейманова А.К., Фаткуллина Ф.Г., Хайруллина Р.Х. Отражение национальной языковой картины мира в реалиях Башкортостана: монография Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.- 208 с.
4. Нерознак А.П. Топонимика / А.П. Нерознак // Лингв. энцикл. слов / гл. ред. В.Н. Ярцева [Текст] – М., 1990. – С. 515–516.
5. А.М. Аль-Рахби, В.Н. Зарытовская Структурно-семантические особенности топонимов Омана как отражение языковой ситуации и материальной и нематериальной культуры страны с.144
6. Мурзаев Э.М. Очерки Топонимики М.: 1974 с.26
7. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии М.: Наука 1987 с.66